

Habermas'ın Kamusal Alan Kavramı ve Dijital Çağda Dönüşümü

Habermas' Concept Of Public Space and Its Transformation In The Digital Age

Serap ÖZDEMİR¹ Emel İNAN²

¹ Uzm. Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-0619-7591, Samsun, Türkiye

² Uzm. Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-6750-9261, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, Jürgen Habermas'ın kamusal alan kuramını tarihsel gelişimi içinde ele alarak, dijital çağda bu kavramın geçirdiği yapısal ve işlevsel dönüşümü incelemeyi amaçlamaktadır. Habermas'ın 18. yüzyıl Avrupa'sında ortaya çıkan burjuva kamusal alan modeline dayalı yaklaşımı, bireylerin eşit koşullar altında bir araya gelerek kamu yararına ilişkin meseleleri rasyonel, eleştirel ve özgür bir tartışma ortamında ele aldığı bir alanı tanımlar. Bu model, demokratik toplumlarda kamusal aklın oluşumuna katkı sağlayan temel bir çerçeve sunmaktadır. Ancak dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve sosyal medya platformlarının gündelik yaşamın merkezine yerleşmesi, kamusal alanın işleyişine dair yerleşik kabullerin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Çalışmada öncelikle Habermas'ın kamusal alan kavramı, eleştirel kuram bağlamında kuramsal temelleriyle ele alınmıştır. Ardından dijital çağda kamusal alanın dönüşümünü etkileyen başlıca dinamikler; sosyal medya platformlarının yapısı, algoritmik yönlendirmeler, yankı odalarının oluşumu, dezenformasyonun yayılımı, veri sömürsü ve dijital katılım biçimleri çerçevesinde incelenmiştir. Eleştirel kuram perspektifiyle yürütülen analiz, dijital ortamların bireylere görünürde daha geniş bir ifade ve katılım alanı sunduğunu, ancak bu alanların çoğu zaman yapısal eşitsizlikler, ekonomik ve politik manipülasyonlar ile toplumsal kutuplaşma tarafından şekillendirildiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak çalışma, Habermas'ın kamusal alan kuramının dijital çağın toplumsal, teknolojik ve siyasal koşulları doğrultusunda yeniden yorumlanması gerektiğini savunmaktadır. Kamusal alanın demokratik işlevini sürdürebilmesi için yalnızca teknik altyapının güçlendirilmesi yeterli görülmemekte; aynı zamanda medya okuryazarlığının artırılması, algoritmik şeffaflığın sağlanması ve etik ilkelere dayalı dijital yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, Habermas, Eleştirel Kuram, Dijital Katılım

ABSTRACT

This study aims to examine the structural and functional transformation of Jürgen Habermas's theory of the public sphere within its historical development and to analyze how this concept has evolved in the digital age. Habermas's approach, grounded in the bourgeois public sphere that emerged in eighteenth-century Europe, defines a space in which individuals come together under conditions of equality to engage in rational, critical, and free debate on matters of public concern. This model provides a foundational framework for the formation of public reason in democratic societies. However, the rapid advancement of digital technologies and the central role of social media platforms in everyday life have made it necessary to reconsider established assumptions about the functioning of the public sphere. The study first addresses Habermas's concept of the public sphere through its theoretical foundations within the context of critical theory. It then examines the key dynamics shaping the transformation of the public sphere in the digital age, including the structure of social media platforms, algorithmic steering, the formation of echo chambers, the spread of disinformation, data exploitation, and forms of digital participation. The analysis, conducted from a critical theory perspective, reveals that while digital environments appear to offer individuals broader opportunities for expression and participation, these spaces are often shaped by structural inequalities, economic and political manipulation, and social polarization. In conclusion, the study argues that Habermas's theory of the public sphere requires reinterpretation in light of the social, technological, and political conditions of the digital age. To sustain the democratic function of the public sphere, strengthening technological infrastructure alone is insufficient; enhancing media literacy, ensuring algorithmic transparency, and developing ethical digital governance mechanisms are also essential.

Keywords: Public Sphere, Habermas, Critical Theory, Digital Participation

GİRİŞ

Toplumların siyasal ve kültürel işleyişinde kamusal alanın varlığı, bireylerin ortak meseleler üzerine özgürce tartışabilmesi açısından büyük önem taşır. Bu düşünceden yola çıkan Alman filozof ve sosyal teorisyen Jürgen Habermas, modern toplumsal yaşamda kamusal alanın dönüşümünü inceleyerek, demokrasi kuramına önemli katkılarda bulunmuştur. Habermas'a göre kamusal alan, devlet otoritesinden bağımsız olarak bireylerin kamu yararına ilişkin fikir alışverişinde buldukları, rasyonel ve eleştirel bir tartışma zemini sunan toplumsal bir mekândır (Habermas, 1989).

Citation: Özdemir, S. & İnan, E. (2026). "Habermas'ın Kamusal Alan Kavramı ve Dijital Çağda Dönüşümü", International QMX Journal, 5(1), 29-40. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Habermas'ın 1962 tarihli *Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü* adlı eseri, özellikle 18. yüzyıl Avrupa'sında ortaya çıkan burjuva kamusal alanının gelişimini tarihsel olarak ele almakta ve bu alanın zamanla devlet, sermaye ve kitle iletişim araçları tarafından kuşatılarak işlevsizleştiğini ileri sürmektedir. Ona göre modern kapitalist toplumlarda kamusal alan, kitle kültürü ve medya manipülasyonlarıyla "temsili bir kamusalığa" dönüşmüştür (Habermas, 1989).

21. yüzyıla gelindiğinde ise dijital teknolojilerin hızlı gelişimi, Habermas'ın kamusal alan kuramının yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir. Sosyal medya platformları, forumlar ve dijital haberleşme ağları, bireylerin düşüncelerini çok daha geniş kitlelere kolayca ulaştırabilmesini mümkün kılmıştır. Bu gelişmeler, kimi araştırmacılar tarafından kamusal alanın demokratik potansiyelini artırıcı bir dönüşüm olarak değerlendirilirken (Hülür & Yaşın, 2023), kimi eleştirmenler dijital ortamların çoğu zaman kutuplaşmayı, dezenformasyonu ve algoritmik manipülasyonu beslediğini öne sürmektedir (Fuchs, 2014).

Bu çalışma, Habermas'ın kamusal alan kuramını tarihsel ve teorik boyutlarıyla ele aldıktan sonra, dijital çağda bu kavramın nasıl dönüşüme uğradığını tartışmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, sosyal medyanın ve dijital iletişimin yeni kamusal alanlar yaratıp yaratmadığı ya da bu alanların özgürlükçü ve rasyonel iletişim olanaklarını ne ölçüde sunduğu incelenecektir. Böylece, klasik kuramsal çerçeve ile günümüz dijital gerçekliği arasındaki ilişki sorgulanarak sosyolojik bir değerlendirme yapılması hedeflenmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, Jürgen Habermas'ın kamusal alan kuramını tarihsel ve kuramsal bağlamda incelemek ve bu kuramın dijital çağda geçirdiği dönüşümü analiz etmektir. Habermas'ın geliştirdiği kamusal alan anlayışı, modern demokrasilerin işleyişi açısından önemli teorik bir çerçeve sunmaktadır. Ancak dijital teknolojilerin ve sosyal medya araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kamusal iletişim biçimleri büyük ölçüde dönüşmüştür. Bu noktada araştırma, şu temel sorulara yanıt aramayı hedeflemektedir:

- ✓ Dijital platformlarda oluşan iletişim alanları Habermas'ın tanımladığı anlamda bir kamusal alan mıdır?
- ✓ Sosyal medya, bireylerin kamusal meseleler üzerine özgürce tartışabildiği bir zemin sunmakta mıdır?
- ✓ Habermas'ın kuramı dijitalleşen toplumlarda yeniden nasıl yorumlanmalıdır?

Bu çerçevede çalışma hem kuramsal bir sorgulama hem de çağdaş tartışmalara ışık tutmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, dijitalleşmenin demokratik kamusal alanlara katkısı olup olmadığını da sosyolojik perspektifle değerlendirmektedir (Dahlberg, 2007; Hülür & Yaşın, 2023).

HEBERNAS'IN KAMUSAL ALAN KAVRAMI

Kamusal Alanın Tarihsel Gelişimi

Kamusal alan kavramı, tarihsel süreçte siyasal, toplumsal ve kültürel dönüşümlerle şekillenmiştir. Bu kavramın kökenleri, Antik Yunan'daki agora ve Roma'daki forum gibi kamusal mekânlara dayanmaktadır. Bu alanlar, yurttaşların siyasal meseleleri tartıştığı, karar alma süreçlerine katıldığı ve ortak yaşamın kurallarını belirlediği yerlerdi. Hannah Arendt, bu dönemi "eylem ve konuşmanın kamusal alanda birleştiği" bir zaman olarak tanımlar ve kamusal alanı özgürlük ve çoğulculuğun gerçekleştiği bir zemin olarak görür (Arendt, 1958).

Orta Çağ'da ise kamusal alan, feodal yapılar ve kilise otoritesi tarafından şekillendirilmiş, bireylerin kamusal katılımı sınırlanmıştır. Bu dönemde kamusal olan, daha çok temsili bir nitelik taşımış, halkın aktif katılımı yerine, otoritenin sergilenmesi ön planda olmuştur (Habermas, 1989).

Modern anlamda kamusal alanın ortaya çıkışı, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da gerçekleşmiştir. Bu dönemde, özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya'da, burjuva sınıfının yükselişiyle birlikte yeni kamusal alanlar oluşmuştur. Kahvehaneler, salonlar, okuma kulüpleri ve gazeteler gibi mekânlar, bireylerin kamusal meseleleri tartıştığı alanlar haline gelmiştir (Habermas, 1989). Habermas, bu süreci "burjuva kamusal alanının doğuşu" olarak tanımlar ve bu alanın, bireylerin özel çıkarlarından bağımsız olarak kamu yararını tartıştığı bir zemin olduğunu belirtir.

Habermas, kamusal alanın oluşumu için üç temel kuramsal kriter belirlemiştir:

Statüden Bağımsızlık: Kamusal alanda bireylerin sosyal statülerinden bağımsız olarak eşit şekilde katılım göstermesi esastır.

Ortak İlgi Alanları: Tartışmaların, bireylerin ortak ilgisini çeken kamusal meseleler üzerine odaklanması gerekmektedir.

Erişilebilirlik: Kamusal alanın tüm bireylere açık olması, katılımın sınırlanmaması önemlidir (Habermas, 1989).

Habermas'a Göre Kamusal Alanın Özellikleri

Jürgen Habermas'ın kamusal alan kavramı, modern demokratik toplumlarda bireylerin ortak meseleleri tartışabildiği, eleştirel akıl yürütmeye dayalı bir iletişim alanını ifade eder. Habermas'a göre, bu alanın işlevsel olabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Habermas, kamusal alanın temel özelliğini "herkese açıklık" olarak tanımlar. Bu, tüm bireylerin sosyal statülerinden bağımsız olarak kamusal tartışmalara katılabilmesi anlamına gelir. Kamusal alan, bireylerin bir araya gelerek kamu yararına ilişkin konuları özgürce tartışabildikleri bir platformdur (Habermas, 2004). Habermas'a göre, kamusal alandaki iletişim rasyonel ve eleştirel bir tartışma süreci olmalıdır. Bireyler, özel çıkarlarından arınmış bir şekilde, kamu yararını gözeterek fikir alışverişinde bulunmalıdır. Bu tür bir iletişim, demokratik karar alma süreçlerinin temelini oluşturur (Habermas, 2004). Kamusal alanı özel alandan ayırır. Özel alan, bireylerin kişisel yaşamlarını sürdürdükleri alanı ifade ederken, kamusal alan, bireylerin toplumsal meseleleri tartıştıkları ve kamuoyu oluşturdukları bir alandır. Bu ayırım, bireylerin hem özel yaşamlarını korumalarını hem de kamusal meselelerde aktif rol almalarını sağlar (Habermas, 2004).

Habermas, medyanın kamusal alanın oluşumunda ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığını belirtir. Gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon gibi iletişim araçları, kamusal tartışmaların geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Ancak, medyanın ticarileşmesi ve özel çıkarların etkisi altına girmesi, kamusal alanın işlevselliğini zayıflatabilir (Habermas, 2004). Habermas, kamusal alanın tarihsel olarak dönüşüme uğradığını belirtir. 18. yüzyılda ortaya çıkan burjuva kamusal alanı, bireylerin kamu yararına ilişkin konuları tartıştıkları bir platformdu. Ancak, 19. ve 20. yüzyıllarda devletin artan müdahalesi ve medyanın ticarileşmesiyle birlikte, kamusal alanın eleştirel işlevi zayıflamıştır (Habermas, 2004). Habermas'ın kamusal alan kuramı, çeşitli eleştirilere de maruz kalmıştır. Özellikle feminist teorisyenler, bu kuramın kadınları ve diğer marjinal grupları dışladığını belirtmişlerdir (Fraser, 1992). Ayrıca, kamusal alanın homojen bir yapı olarak tasvir edilmesi, toplumdaki farklılıkları göz ardı ettiği yönünde eleştiriler almıştır (Calhoun, 1992).

Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü

Jürgen Habermas'ın kamusal alan kuramının merkezinde, bu alanın tarihsel olarak geçirdiği yapısal dönüşümün analizi yer almaktadır. Habermas'a göre 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan burjuva kamusal alanı, modern toplumlarda eleştirel kamuoyunun gelişimi açısından özel bir rol oynamıştır (Habermas, 2004). Bu dönemde okuryazarlığın artması, basının yaygınlaşması ve ticaret burjuvazisinin kamusal meselelerle ilgilenmeye başlamasıyla birlikte, yeni bir tartışma zemini oluşmuştur. Özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya'da gelişen kahvehane, salon ve yayınevi kültürü, bireylerin ortak meseleleri rasyonel biçimde tartışabildiği bir kamusal alan yaratmıştır (Keskin, 2024).

Habermas'a göre burjuva kamusal alanının ayırt edici özelliği, bireylerin özel kimliklerinden sıyrılarak eşit statüyle kamusal tartışmalara katılabilmeleri ve kamu yararını öncelemeleridir (Habermas, 2004). Ancak bu ideal durum, modern kapitalist toplumlarda uzun ömürlü olamamıştır. Habermas, 19. yüzyıldan itibaren kamuoyunun, medyanın ticarileşmesi ve devletin ekonomik hayata müdahalesi gibi gelişmelerle birlikte giderek temsili ve araçsal bir nitelik kazandığını savunur (Çötel, 2015).

Kamusal alanın dönüşüm sürecinde en dikkat çekici değişimlerden biri, eleştirel kamuoyunun yerini, pasif bir izleyici kitlesine bırakmasıdır. Habermas, bu durumu "yeniden feodalleşme" olarak tanımlar; çünkü kamuya açık olan tartışmalar, artık reklam, halkla ilişkiler ve siyasi imaj yönetimi gibi stratejik araçlarla şekillendirilmekte, gerçek katılıma dayanmamaktadır (Habermas, 2004). Bu süreçte medya, kamu yararını gözetilen bir tartışma platformu olmaktan çıkarak, ekonomik ve siyasi çıkarların hizmetinde işleyen bir aygıt dönüşmüştür (Tütünsatar & Okçu, 2020).

Türkiye özelinde yapılan çalışmalar da kamusal alanın dönüşümünü benzer biçimde ele almaktadır. Örneğin, Özbey (2022), Türkiye’de medya yapısının ticarileşmesiyle birlikte kamusal tartışma ortamlarının daraldığını ve kamusal iletişimin içeriğinin çoğu zaman siyasi ya da ekonomik iktidar tarafından belirlendiğini belirtmektedir. Aynı şekilde, Ünver (2025), modernleşme sürecinin ve neoliberal politikaların Türkiye’deki kamusal alanın parçalanmasına neden olduğunu vurgular.

Kamusal alanın yapısal dönüşümüne yönelik bu değerlendirmeler, Habermas’ın normatif kamusal alan idealinin çağdaş toplumsal koşullar altında ne ölçüde geçerli olabileceği sorusunu gündeme getirir. Dolayısıyla kamusal alanın yapısal dönüşümüne dair çözümler, yalnızca tarihsel bir izlek sunmakla kalmaz, aynı zamanda günümüz toplumlarının demokratik kapasitesini sorgulamaya da olanak tanır.

DİJİTAL ÇAĞDA KAMUSAL ALANIN DÖNÜŞÜMÜ

Dijitalleşme ve Yeni Medya Kavramı

21. yüzyılın başından itibaren dijital teknolojilerin hızla yaygınlaşması, toplumsal yaşamın her alanını olduğu gibi iletişim biçimlerini ve kamusal alan yapısını da köklü biçimde dönüştürmüştür. Bilgiye erişim, düşünceyi ifade etme ve kamuya açık tartışma süreçleri artık geleneksel medyanın tekeline çıkarak, dijital medya araçları aracılığıyla çok daha yaygın ve katılımcı bir yapıya kavuşmuştur (Castells, 2008). Bu dönüşüm, Habermas’ın kamusal alan kuramını yeniden değerlendirmeyi ve yeni medya kavramının sosyal teorideki yerini tartışmayı zorunlu kılmaktadır.

Yeni medya, etkileşimli, kullanıcı temelli, dijital kodlamaya dayalı ve çok yönlü iletişim imkânı sunan medya biçimlerini kapsar. Geleneksel medyanın aksine, tek yönlü değil çok yönlü iletişim biçimleri üretmesi ve kullanıcıyı hem içerik tüketicisi hem de üreticisi hâline getirmesiyle ayırt edilir (Tütünsatar & Okçu, 2020). Bu özellikleriyle yeni medya, bireylerin kamusal meseleler hakkındaki görüşlerini geniş kitlelerle paylaşabilmesine olanak tanır ve böylece potansiyel olarak daha demokratik bir kamusal alanın zemini olarak değerlendirilebilir. Dijitalleşme yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir paradigma değişimini de beraberinde getirmiştir. Manuel Castells (2008), bu süreci “ağ toplumu” kavramıyla açıklayarak, bireylerin artık dijital ağlar aracılığıyla sosyal bağlarını kurduğunu ve kamusal yaşamın giderek sanal platformlara kaydığını vurgular. Türkiye bağlamında da dijitalleşmenin toplumsal etkileri üzerine yapılan çalışmalar, bu teknolojilerin genç kuşaklar başta olmak üzere gündelik yaşam pratiklerini dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır (Demir & Dalaylı, 2025).

Sosyal Medya ve Katılımcı Kültür

Dijital çağın en belirleyici unsurlarından biri olan sosyal medya, bireylerin kamusal meseleler üzerine düşünce beyan ettikleri, bilgi paylaştıkları ve toplumsal hareketleri örgütledikleri yeni bir kamusal alan formu olarak öne çıkmaktadır. Sosyal medya platformları, geleneksel medyanın tek yönlü ve merkezi yapısından farklı olarak, kullanıcıların hem içerik üreticisi hem de tüketicisi olmalarına olanak tanıyan etkileşimli yapılarıyla dikkat çeker (Jenkins, 2006).

Jenkins (2006), bu yeni yapıyı “katılımcı kültür” kavramıyla açıklamaktadır. Katılımcı kültür, bireylerin yalnızca bilgi tüketen pasif izleyiciler değil, aynı zamanda yaratıcı üreticiler ve aktif tartışmacılar olduğu bir medya ortamını ifade eder. Bu bağlamda, sosyal medya kullanıcıları sadece gündelik yaşantılarını değil, politik görüşlerini, kültürel kimliklerini ve kolektif eylem pratiklerini de ifade edebilecekleri bir alan bulmaktadırlar (Shirky, 2008).

Türkiye’de de özellikle 2010’lu yıllardan itibaren sosyal medya, bireylerin kamusal katılımını artıran bir araç olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Özellikle Gezi Parkı Protestoları gibi örneklerde sosyal medya hem örgütlenme hem de kamuoyu oluşturma bakımından önemli bir rol oynamıştır (Yüksel, 2015). Bu süreç, klasik medyanın sınırlı kaldığı durumlarda sosyal medyanın yeni bir kamusal alan imkânı sunduğunu göstermektedir. Ancak bu katılımcı yapının bazı sınırlılıkları da mevcuttur. Sosyal medya algoritmalarının kullanıcıların daha önceki etkileşimlerine dayalı olarak içerik sunması, bireyleri benzer görüşlere sahip kişilerle çevrili bir “eko oda” (echo chamber) içinde tutabilmektedir. Bu durum, katılımcılığın çok sesliliğe değil, kutuplaşmaya hizmet etmesi riskini beraberinde getirir (Sunstein, 2009). Ayrıca nefret söylemi, dezenformasyon ve dijital zorbalık gibi olgular da sosyal medyanın demokratik potansiyelini gölgeleyen temel sorunlar arasında yer almaktadır (Yegen, 2013). Sosyal medyanın bu çelişkili doğası, hem yeni kamusal alanlara dair iyimser beklentileri hem de eleştirel değerlendirmeleri beraberinde getirmiştir. Bir yandan daha fazla bireyin siyasal süreçlere katılımı

mümkün hâle gelirken, diğer yandan bu katılımın niteliği ve sürdürülebilirliği sorgulanmaktadır. Bu nedenle sosyal medya, yalnızca teknik bir araç değil, toplumsal ilişki biçimlerini yeniden şekillendiren kültürel ve siyasal bir alan olarak değerlendirilmelidir (Tütünsatar & Okçu, 2020).

Dijital Kamusal Alanın Olanakları

Dijitalleşmeyle birlikte toplumsal iletişim biçimlerinin dönüşmesi, Habermas'ın tanımladığı geleneksel kamusal alanın yerine geçebilecek yeni platformları gündeme getirmiştir. Sosyal medya, forumlar, bloglar ve dijital haber ağları gibi araçlar, bireylerin siyasal ve toplumsal meselelere katılımını artırarak dijital kamusal alanların oluşumuna zemin hazırlamaktadır (Poster, 1997). Bu yeni alanlar, özellikle fiziksel katılımın sınırlı olduğu durumlarda sesini duyuramayan grupların görünürlüğünü artırma potansiyeline sahiptir (Fraser, 1992).

Dijital kamusal alanların en belirgin olanaklarından biri, coğrafi ve zamansal sınırlamaları aşabilmesidir. İnternet tabanlı iletişim araçları sayesinde bireyler mekân bağımsız olarak fikirlerini paylaşabilir, ortak tartışma zeminlerinde buluşabilirler. Bu durum, katılımın sadece belli toplumsal sınıflarla sınırlı kalmasını engelleyerek daha çoğulcu bir kamusal alanın gelişimine katkı sunar (Dahlgren, 2005). Özellikle gençler ve dijital yerliler olarak adlandırılan kuşaklar açısından dijital ortamlar, katılımın ve ifade özgürlüğünün daha etkin yaşandığı alanlar haline gelmiştir. Türkiye'de yapılan çalışmalarda da gençlerin siyasal ve toplumsal meseleler hakkında fikirlerini sosyal medya aracılığıyla daha kolay ifade ettikleri, tartışmalara katıldıkları ve çevrim içi kampanyalar düzenledikleri gözlemlenmiştir (Yegen, 2013; Çöteli, 2015). Dijital kamusal alanlar ayrıca, anlık geri bildirim, içerik üretme ve kolektif hareket örgütlenme gibi işlevleriyle klasik kamusal alandan farklı ve daha dinamik bir yapıya sahiptir. Bu ortamlar, yurttaşların yalnızca pasif izleyici değil, aktif katılımcı olmasına olanak tanır (Demir & Dalaylı, 2025). Bu katılım biçimi, özellikle alternatif medyanın gelişmesiyle birlikte ana akım medyada yer bulamayan düşüncelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kılmaktadır.

Dijital Kamusal Alanın Sınırları ve Tehlikeleri

Dijital kamusal alanlar, bireylere fikirlerini ifade etme, bilgiye erişim sağlama ve kamusal tartışmalara katılma açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak bu alanların demokratik potansiyeli kadar, içerdiği sınırlılıklar ve tehlikeler de bulunmaktadır. Özellikle dijital medya ortamlarının sahip olduğu yapısal ve teknolojik özellikler, bu alanların sağlıklı bir kamusal iletişim zemini olmasını çeşitli açılardan zorlaştırmaktadır (Tütünsatar & Okçu, 2020).

Öncelikle, dijital kamusal alanların özgürlükçü potansiyeli, bu ortamların ekonomik ve politik güçler tarafından denetlenebilir olması nedeniyle sınırlanmaktadır. Sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok dijital mecranın özel şirketler tarafından işletilmesi, bu platformlarda yürütülen kamusal tartışmaların piyasa dinamiklerine bağlı hâle gelmesine neden olmaktadır. Bu durum, kullanıcı davranışlarının algoritmalar aracılığıyla yönlendirilmesini, veri güvenliği sorunlarını ve ifade özgürlüğünün ticari gerekçelerle kısıtlanmasını beraberinde getirmektedir (Kılıç & Şener, 2022; Zuboff, 2020). Bir diğer sınırlılık ise dijital ortamların kutuplaşmayı teşvik eden yapısal özellikleridir. Sosyal medya kullanıcılarının benzer görüşteki kişilerle etkileşim kurma eğilimi, zamanla “eko odaları” (echo chambers) ve “filtre balonları” (filter bubbles) oluşturmakta; bu da kamusal tartışmanın çoğulculuğunu zayıflatmaktadır (Sunstein, 2009). Bu tür yapılarda karşıt fikirlerle yüzleşme ihtimali azaldığından, kullanıcılar kendi görüşlerini sorgulama fırsatını kaybetmekte, bu da demokratik iletişim idealine zarar vermektedir (Köselerli, 2017).

Dijital kamusal alanların karşılaştığı bir başka önemli sorun dezenformasyon ve manipülasyondur. Özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılan yanlış bilgiler, kamuoyunun sağlıklı biçimde oluşmasını engellemekte; toplumsal güveni ve karar alma süreçlerini olumsuz etkilemektedir (Avcil, 2021). Bu tür içeriklerin, dijital medya algoritmaları tarafından daha çok etkileşim aldığı gerekçesiyle ön plana çıkarılması, bilgi kirliliğini artırmakta ve kamusal akıl yürütmeyi tahrip etmektedir. Ayrıca dijital ortamlarda sıkça karşılaşılan nefret söylemi, siber zorbalık ve ayrımcı içerikler de bu mecraların kapsayıcı ve eşitlikçi kamusal alanlar olmasını engellemektedir. Bu tür söylemler, özellikle kadınlar, LGBT+ bireyler, etnik ve dini azınlıklar gibi dezavantajlı grupların çevrim içi tartışmalardan dışlanmasına neden olabilmektedir (Yegen, 2013). Böylece, dijital kamusal alanlar görünürde herkese açık olsa da pratikte birçok birey için “güvenli” veya “eşitlikçi” bir alan olmaktan uzaklaşabilmektedir.

Son olarak, dijital yorgunluk, bilgi bombardımanı ve bireylerin dikkat ekonomisinin parçası hâline gelmesi gibi olgular, dijital kamusal alanların sürdürülebilirliğini tehdit eden diğer unsurlardır. Sürekli çevrim içi olma hâli, bireylerin hem zihinsel hem de duygusal olarak yıpranmasına yol açmakta; bu da bilinçli ve eleştirel katılım düzeyini düşürmektedir (Kaplan & Haenlein, 2010). Bu sınırlılık ve tehlikeler, dijital kamusal alanların eleştirel bir çerçevede değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Her ne kadar teknolojik imkânlar demokratikleşme potansiyeli sunsa da bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi ancak etik, hukuki ve sosyopolitik düzenlemelerle mümkün olabilir.

Algoritmalar, Eko Odalar ve Dezenformasyon Sorunu

Dijitalleşme ile birlikte bireylerin kamusal alana katılım biçimleri dönüşürken, bu süreci yönlendiren en önemli yapısal unsurlardan biri algoritmalar. Algoritmalar, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını analiz ederek içerikleri kişiselleştirmekte ve kullanıcının karşılaştığı bilgi ortamını doğrudan biçimlendirmektedir. Bu mekanizma, bir yandan kullanıcı deneyimini kolaylaştırırken, diğer yandan bireyleri belli düşünce kalıplarına sıkıştırarak çok sesliliği ve eleştirel düşünmeyi sınırlayabilir (Sunstein, 2009; Pariser, 2011).

Sosyal medya algoritmaları, kullanıcının geçmiş beğenilerine, yorumlarına ve izleme alışkanlıklarına göre benzer içerikleri öne çıkarır. Bu durum zamanla “eko odaları” (echo chambers) ve “filtre balonları” (filter bubbles) denen yapılar oluşturarak, bireyleri kendi görüşleriyle uyumlu bilgi kaynaklarına maruz bırakır (Köselerli, 2017). Böylece kullanıcılar, kendi görüşlerini sorgulamak ya da alternatif bakış açılarıyla yüzleşmek yerine, var olan fikirlerini pekiştiren bir bilgi evreninde yaşamaya başlar.

Eko odaları, sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de önemli sorunlara yol açar. Özellikle siyasal kutuplaşma, toplumsal empati eksikliği ve karşıt gruplara yönelik ötekileştirme, bu dijital bölünmelerin doğrudan sonuçları arasında yer almaktadır (Yegen, 2013). Türkiye bağlamında yapılan çalışmalar, sosyal medyada farklı ideolojik grupların birbirleriyle iletişim kurmadıklarını ve dijital ortamlarda da toplumsal ayrışmanın yeniden üretildiğini ortaya koymuştur (Demir & Dalaylı, 2025). Bu dijital yapıların bir başka önemli sorunu ise dezenformasyonun yayılmasıdır. Bilgiye hızlı erişimin sağladığı avantajlar, aynı zamanda yanlış, yanıltıcı ve kasıtlı bilgilerin de çok hızlı bir şekilde dolaşıma girmesine neden olmaktadır. Dezenformasyonun yaygınlaşması, kamuoyunun sağlıklı oluşumunu engellemekte ve bireylerin rasyonel karar alma süreçlerini zedelemektedir (Avcil, 2021). Bu tür içerikler, algoritmalar tarafından yüksek etkileşim aldığı için daha çok öne çıkarılmakta, bu da yanlış bilgilerin doğrulara göre çok daha görünür hâle gelmesine yol açmaktadır (Zuboff, 2020). Ayrıca “tıklanabilirlik” temelli dijital ekonomi modeli, medya kuruluşlarını da sansasyonel ve doğruluğu şüpheli içerikler üretmeye teşvik etmektedir. Bu durum, dijital kamusal alanın bilgi kalitesini ve demokratik işlevselliğini ciddi şekilde tehdit eder hâle gelmiştir (Kılıç & Şener, 2022).

Sonuç olarak, algoritmaların belirlediği bilgi akışları ve bu yapıların ürettiği yankı odaları, Habermas’ın ideal kamusal alan modelindeki rasyonel-eleştirel tartışma ortamının oluşmasını büyük ölçüde engellemektedir. Bilgi kirliliği ve manipülasyon, dijital ortamda katılımcılığın niteliksel zayıflamasına yol açmakta; demokratik iletişim kültürünü olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle dijital kamusal alanların güçlendirilmesi, algoritmik şeffaflık, medya okuryazarlığı ve etik dijital politika düzenlemeleri ile mümkündür.

HABERMAS’IN TEORİSİNİN DİJİTAL DÜNYAYA UYGULANABİLİRLİĞİ

Habermas Kuramının Güncellenme İhtiyacı

Habermas’ın kamusal alan kuramı, özellikle 1960’lı yıllarda ortaya konulduğu bağlamda, modern toplumların demokratikleşme süreçlerini açıklamada çığır açıcı bir model sunmuştur. Ancak dijital çağda yaşanan toplumsal, teknolojik ve kültürel dönüşümler, bu kuramın geçerliliğini ve yeterliliğini yeniden tartışmaya açmıştır. Özellikle dijital iletişim teknolojilerinin gelişimi, bireylerin kamusal alana katılım biçimlerini ve bu alanların yapısal özelliklerini köklü biçimde değiştirmiştir (Fraser, 1992; Tütünsatar & Okçu, 2020).

Habermas’ın rasyonel-eleştirel tartışma modeline dayanan kamusal alan anlayışı, ideal bir iletişim ortamını varsayar. Bu modele göre bireyler, eşit şartlarda, özgürce ve statüden bağımsız olarak kamusal meseleleri tartışabilmelidir. Ancak günümüz dijital medya ortamlarında bu koşulların çoğu zaman sağlanmadığı görülmektedir. Dijital kamusal alanlarda bilgi eşitsizliği, algoritmik yönlendirme,

dezenformasyon, nefret söylemi ve dijital dışlanma gibi sorunlar, bu ortamların Habermas'ın öngördüğü iletişimsel rasyonaliteden uzaklaştığını göstermektedir (Çöteli, 2015).

Bu noktada Habermas'ın kuramının, yeni medya gerçekliklerini dikkate alacak biçimde güncellenmesi gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır. Örneğin, Nancy Fraser (1992), tekil ve homojen bir kamusal alan anlayışının yerine, farklı toplumsal grupların kendi seslerini duyurabilecekleri çoğul kamusal alanların (counterpublics) varlığını tanıyan daha kapsayıcı bir model önerir. Benzer şekilde, Chantal Mouffe (2000) de demokratik iletişimi yalnızca uzlaşmaya dayandırmak yerine, çatışma ve karşıtlık içeren bir agonistik kamusal model geliştirilmesi gerektiğini savunur.

Türkiye bağlamında da bu kuramsal ihtiyaçlar somut biçimde gözlemlenmektedir. Sosyal medya gibi dijital mecralarda ifade özgürlüğünün görece artması, daha fazla bireyin toplumsal meseleler hakkında söz söylemesini sağlasa da bu durumun her zaman yapıcı bir kamusal tartışmaya evrildiği söylenemez. Avcil (2021), Türkiye'de sosyal medyanın sıklıkla dezenformasyon, dijital zorbalık ve kutuplaşma üretme aracı olarak işlediğini vurgular. Bu gerçeklik, normatif ideal ile dijital pratik arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda, Habermas'ın kuramının güncellenme ihtiyacı hem teorik hem de pratik gerekçelerle gündemdedir. Dijital çağda kamusal alanın işleyişini açıklayacak bir kuramın, sadece iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklara değil, aynı zamanda bu teknolojilerin yol açtığı yapısal eşitsizliklere, kültürel kırılmalara ve siyasal denetim biçimlerine de odaklanması gerekir (Özbey, 2022). Kuramsal olarak daha esnek, çoğulcu ve eleştirel modellerin geliştirilmesi, dijital kamusal alanların demokratik potansiyelini anlamaya ve yönlendirmeye katkı sağlayacaktır.

Eleştirel Kuram Perspektifinden Dijital Kamusal Alan

Eleştirel kuram, toplumsal yapılar, kültürel üretim süreçleri ve iletişim alanlarını yalnızca biçimsel düzeyde değil, aynı zamanda bu yapıların arkasındaki iktidar ilişkileri ve ideolojik mekanizmalar bağlamında değerlendiren bir yaklaşımdır. Frankfurt Okulu'nun kurucuları olan Adorno ve Horkheimer, kapitalist toplumlarda kültür endüstrisinin bireyleri pasif tüketicilere dönüştürdüğünü ve böylece toplumsal eleştirinin bastırıldığını ileri sürmüşlerdir (Adorno & Horkheimer, 2006). Bu çerçevede, kamusal alan da eleştirel kuramın önemli inceleme alanlarından biri hâline gelmiş ve Habermas'ın yaptığı bu teorik mirası geliştirerek modern kamusal alan anlayışına yeni bir boyut kazandırmıştır.

Habermas, iletişimsel eylem kuramı çerçevesinde kamusal alanı, bireylerin ortak akıl yürütmeyle kamu yararına dair konuları tartıştığı özgür bir platform olarak tanımlamıştır. Ancak günümüz dijital ortamlarının bu normatif çerçeveyi ne ölçüde karşılayabildiği önemli bir tartışma konusudur. Eleştirel kuram, bu noktada dijital teknolojilerin yalnızca teknik araçlar olmadığını, aynı zamanda bireylerin deneyimlerini ve düşünce biçimlerini yönlendiren iktidar yapılarının bir parçası olduğunu vurgular (Fuchs, 2014; Kılıç & Şener, 2022). Dolayısıyla dijital kamusal alan, çoğu zaman serbest tartışma ortamı değil, algoritmik yönlendirmeler ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda şekillenen manipülatif bir yapıya dönüşmektedir.

Gözetim kapitalizmi bağlamında dijital mecralar, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını veri olarak toplamakta, analiz etmekte ve bu verileri ticari veya siyasal amaçlarla yönlendirmektedir. Zuboff'un (2020) ifadesiyle, bireylerin dijital platformlarda gerçekleştirdiği her hareket, ekonomik kazanç elde etmek üzere yapılandırılmış bir izleme sistemine dönüşmüştür. Bu durum, bireylerin görünüşte özgür oldukları bir alanda aslında yapısal olarak yönlendirilmiş bir iletişim ortamında bulduklarını göstermektedir. Bu yönüyle dijital kamusal alan, eleştirel kuramın "yanılsama üretimi" kavramına karşılık gelen bir işleyiş sahiptir.

Sosyal medya platformları, bireylere görünüşte katılım ve ifade özgürlüğü sunarken, bu özgürlük çoğu zaman eşit olmayan koşullarda gerçekleşmektedir. Dean (2005), bu durumu "iletişimsel kapitalizm" olarak adlandırır ve bireylerin dijital ortamlarda sürekli olarak içerik ürettiği, ancak bu üretimin sistemin yapısal dengesini değiştirmediği bir düzene işaret eder. Bu çerçevede dijital katılım, siyasal ve toplumsal güç ilişkilerini dönüştürmekten çok, var olan ilişkilerin yeniden üretimini sağlamaktadır.

Türkiye örneğinde de benzer dinamikler gözlemlenmektedir. Sosyal medya, kimi zaman demokratik bir alan gibi işlev görse de özellikle farklı siyasal görüşler arasındaki iletişimsizlik, dijital platformların

kutuplaşmayı derinleştirdiğini göstermektedir (Demir & Dalaylı, 2025). Ayrıca, devletin dijital alandaki düzenlemeleri, çevrim içi kamusal alanın otoriter denetime açık yapısını daha görünür hâle getirmiştir. Bu bağlamda eleştirel kuram, yalnızca medya araçlarının içeriğine değil, bu araçların işlev gördüğü toplumsal yapıların analizine de yönelerek daha kapsamlı bir değerlendirme imkânı sunar (Avcil, 2021).

Sonuç olarak, dijital kamusal alanlar ne yalnızca özgürlükçü bir katılım sahası olarak romantize edilmeli ne de tamamen etkisiz alanlar olarak küçümsenmelidir. Eleştirel kuram perspektifi, bu alanların çelişkili doğasını ortaya koymakta hem katılım olanaklarını hem de bu katılımı sınırlayan yapısal güç ilişkilerini analiz edebilmektedir. Dolayısıyla dijital çağda demokrasinin gelişimi, yalnızca teknolojik altyapılarla değil, bu teknolojilerin nasıl düzenlendiği ve kimler tarafından kontrol edildiğiyle de doğrudan ilişkilidir.

Normatif Kamusalılık ve Dijital Katılım İlişkisi

Habermas'ın kamusal alan kuramı, esasen normatif bir modeldir. Bu model, bireylerin devlet dışı bir alanda, eşit koşullarda, kamu yararını ilgilendiren konuları rasyonel ve eleştirel biçimde tartışmalarını öngörür (Habermas, 2004). Bu anlayış, yalnızca mevcut pratikleri tarif etmekle kalmaz; aynı zamanda demokratik toplumların ulaşması gereken bir ideali de ortaya koyar. Ancak dijital çağda kamusal katılım biçimleri çeşitlenmiş, geleneksel katılım yollarının yanı sıra sosyal medya, çevrim içi dilekçeler, forumlar ve bloglar gibi mecralar, yeni katılım alanları yaratmıştır. Bu gelişmeler, normatif kamusal alan modelinin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır (Özbey, 2022).

Dijital ortamların yaygınlaşmasıyla birlikte kamusal meseleler üzerindeki tartışmalar artık çoğunlukla çevrim içi platformlarda yürütülmekte, siyasal katılım daha görünür ve hızlı bir hâl almaktadır. Bu durum, Habermas'ın kamusal akıl yürütme ve rasyonel tartışma ilkeleri açısından bakıldığında bazı fırsatlar sunmaktadır. Örneğin, internet ortamı coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak daha geniş bir yurttaş kitlesine katılım olanağı sağlar. Ayrıca, geleneksel medyada yer bulamayan toplumsal gruplar, dijital mecralar sayesinde kamusal alanda görünür hâle gelebilmektedir (Yüksel, 2015; Dahlgren, 2005).

Ancak dijital katılımın bu olumlu yönlerinin yanı sıra, normatif kamusalılık açısından ciddi zorluklar da bulunmaktadır. Özellikle çevrim içi etkileşimlerin çoğu zaman bilgiye değil duyguya dayalı olması, rasyonel tartışma ortamlarının oluşmasını engelleyebilmektedir. Sosyal medya platformlarında yaygınlaşan kutuplaştırıcı dil, öfke temelli siyasal mobilizasyonlar ve dezenformasyon, Habermas'ın tanımladığı kamusal iletişim modeline ters düşen gelişmelerdir (Sunstein, 2009; Avcil, 2021). Türkiye'de yapılan araştırmalar da dijital katılımın zaman zaman sembolik düzeyde kaldığını, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlama kapasitesinin sınırlı olduğunu göstermektedir (Çöteli, 2015).

Bu noktada normatif kamusalılık kavramı, dijital katılım pratiklerini değerlendirmek için bir ölçüt işlevi görebilir. Katılımın niceliği kadar niteliği de önemlidir. Gerçek bir kamusal alanın varlığı, bireylerin yalnızca görüş bildirmesiyle değil, aynı zamanda bu görüşlerin kamusal akıl yürütmeye dayalı bir şekilde karşılıklı olarak değerlendirildiği ortamların oluşmasıyla mümkündür (Tütünsatar & Okçu, 2020). Aksi durumda dijital alanlar, yalnızca görünürlük sağlayan ama dönüştürücü potansiyele sahip olmayan geçici etkileşim alanlarına dönüşebilir.

Bu bağlamda dijital katılımın normatif kamusal alan idealiyle ne ölçüde örtüştüğü, yalnızca teknolojik araçlara değil, aynı zamanda toplumsal yapıya, siyasal iklimin açıklığına ve yurttaşların eleştirel bilinç düzeyine bağlıdır. Dolayısıyla dijital katılımın demokratikleşmeye katkı sunabilmesi için sadece erişimin değil, aynı zamanda eleştirel tartışma kültürünün ve dijital etik ilkelerin de geliştirilmesi gerekmektedir (Demir & Dalaylı, 2025).

Güncel Araştırmalar Işığında Değerlendirme

Türkiye özelinde yapılan araştırmalarda, dijital medyanın bireylere geniş katılım olanağı sunduğu ancak bu katılımın niteliği açısından ciddi sorunların bulunduğu vurgulanmaktadır. Yüksel (2015), Gezi Parkı protestoları sırasında sosyal medyanın kamusal alan yaratmada etkili bir araç olarak işlev gördüğünü, ancak bu alanın kısa vadeli ve duygusal mobilizasyona dayalı olduğunu tespit etmiştir. Benzer şekilde Efe (2014), sosyal medya kullanıcılarının politik katılım düzeyinin yükseldiğini fakat rasyonel-eleştirel tartışmanın çok sınırlı kaldığını göstermektedir. Bu bulgular, Habermas'ın öngördüğü normatif modelin, dijital katılım ortamlarında ideal ölçütlere ulaşamadığını göstermektedir.

Uluslararası alanda yapılan arařtırmalar da benzer sonuçlara ulařmaktadır. Örneđin Dahlgren (2009), dijital ortamların kamusal alana katkısını üç temel bařlıkta toplar: eriřim, katılım ve eleřtirelilik. Buna göre eriřim ve katılım düzeyinde dijital medya ciddi bir olanak sunarken, eleřtirelilik düzeyi genellikle düşük kalmaktadır. Bu deđerlendirme, dijital kamusal alanların yüzeysel etkileşimle sınırlı kaldığına ve derinlikli tartiřma süreçlerinin yeterince gelişmediđine iřaret etmektedir.

Buna karřılık bazı arařtırmalar, dijital medyanın alternatif kamusal alanlar oluřturmak ađısından önemli fırsatlar sunduđunu da ortaya koymaktadır. Özellikle geleneksel medya mecralarında temsil edilmeyen kadınlar, LGBT+ bireyler, etnik azınlıklar ve gençler gibi toplumsal grupların sosyal medya üzerinden seslerini duyurabilmeleri, dijital kamusal alanın demokratik potansiyelini yansıtmaktadır (Demir & Dalaylı, 2025; Avcil, 2021). Bu durum, Fraser'ın (1992) öne sürdüđü "karřı kamusal alanlar" yaklařımını destekler niteliktedir. Bu tür alanlar, Habermas'ın kuramını tamamlayan çođulcu kamusal alan modellerine zemin oluřturmaktadır.

Habermas'ın kendisi de son dönem yazılarında dijital medya ortamlarının kamusal alan ađısından hem yeni imkânlar sunduđunu hem de ciddi riskler tařıdığını kabul etmiştir. Özellikle internetin ilk dönemindeki iyimser beklentilerin, bugün algoritmik yönlendirme, veri sömürüsü, nefret söylemi ve dezenformasyon gibi sorunlar nedeniyle daha temkinli bir bakıř ađısıyla ele alınması gerektiđini vurgulamıştır (Habermas, 2021). Bu görüř, dijital kamusal alanın, normatif iletiřim ideallerini gerçekleřtirmesi için hem kuramsal hem de politik düzeyde yeniden yapılandırılması gerektiđini göstermektedir.

Sonuç olarak, güncel arařtırmalar Habermas'ın kamusal alan kuramının dijital çağda tek başına yeterli bir ađıklayıcı çerçeve sunmadığını, ancak yeni medya gerçeklikleriyle uyumlu şekilde geliřtirildiđinde hâlâ işlevsel olabileceđini ortaya koymaktadır. Bu geliřim, çođulculuđu önceleyen, yapısal eřiřsizlikleri dikkate alan ve iletiřimi yalnızca teknik deđil, toplumsal bir süreç olarak deđerlendiren bütüncül modellerin inřasını zorunlu kılmaktadır.

YÖNTEM

Bu arařtırma, nitel bir sosyolojik inceleme olup, ikincil veri analizi yöntemiyle gerçekleřtirilmiştir. Çalışmada teorik kavramlar ve kuramsal tartiřmalar tarihsel bağlamı içinde ele alınarak, Habermas'ın kamusal alan teorisi dijitalleşme süreciyle birlikte yeniden yorumlanmaya çalışılmıştır. Literatür taraması kapsamında, konuya iliřkin güncel akademik makaleler, kitaplar, derleme eserler ve bilimsel raporlar analiz edilmiştir.

Habermas'ın temel metinleri, dijital çağda kamusal alan tartiřmalarına yön veren eleřtirel medya teorileri ile karřılařtırmalı olarak deđerlendirilmiştir. Özellikle sosyal medya, algoritmik denetim, eko odalar ve dezenformasyon gibi güncel fenomenler, Habermas'ın kuramsal çerçevesi dođrultusunda analiz edilmiştir (Fuchs, 2014) Ayrıca Türkçe literatürde konuyla ilgili yapılmıř arařtırmalar da (Hülür & Yařın, 2023) çalışmanın kuramsal zenginliđine katkı sađlamıştır.

SONUÇ VE DEđerLENDİRME

Bu çalışma, Jürgen Habermas'ın kamusal alan kuramını tarihsel ve kuramsal bağlamı içinde inceleyerek, dijital çağda bu kavramın geçirdiđi dönüşümü analiz etmeyi amaçlamıştır. Habermas'ın özellikle 18. yüzyıl Avrupa'sında ortaya çıkan burjuva kamusal alan modeline dayandırdığı normatif yaklařımı, rasyonel-eleřtirel tartiřma, eřiř katılım ve kamu yararı gibi ilkeler çerçevesinde modern demokrasilerin iletiřimsel temelini tanımlamıştır. Ancak 21. yüzyılda dijital teknolojilerin yaygınlařmasıyla birlikte, kamusal alanın yapısı, işlevi ve işleyiři önemli ölçüde deđiřmiştir.

Dijital medya araçları, bireylerin siyasal ve toplumsal meselelere daha kolay eriřmesini, içerik üretmesini ve kamusal tartiřmalara katılmasını sađlamış; bu yönüyle katılımın niceliksel olarak artmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle sosyal medya, bloglar ve çevrim içi haber platformları, geleneksel medya yapılarında yeterince temsil edilemeyen gruplar için alternatif kamusal alanlar oluřturmuştur. Fraser'ın (1992) tanımladıđı "karřı kamusal alanlar" kavramı, dijital çağda bu çođulcu ve kapsayıcı yapının teorik karřılıđını sunmaktadır.

Ancak arařtırmada ulařılan bulgular, dijital kamusal alanların her zaman Habermas'ın öngördüđü normatif iletiřim ortamını gerçekleřtirmediđini de ortaya koymuştur. Algoritmik yönlendirme,

dezenformasyon, dijital gözetim, nefret söylemi ve kutuplaşma gibi olgular, çevrim içi tartışma ortamlarının çoğu zaman yüzeysel ve manipülatif bir niteliğe bürünmesine yol açmaktadır. Katılımın niceliksel artışı, kamusal akıl yürütme düzeyini yükseltmemekte; aksine rasyonel-eleştirel tartışma kültürünü zayıflatmaktadır.

Habermas'ın modelinin dijital gerçeklikler karşısında yeterli bir açıklayıcılık sunmadığı noktada, kuramın yeniden yapılandırılması gerektiği açıktır. Bu yeniden yapılandırma yalnızca iletişim biçimlerinin değişimiyle sınırlı olmamalı; aynı zamanda yapısal eşitsizlikler, kültürel kimlikler, dijital vatandaşlık ve medya etiği gibi alanları da kapsamalıdır. Eleştirel kuram bu noktada önemli bir kuramsal araç sunmakta hem görünürdeki katılımın ötesini sorgulamakta hem de dijital medyanın ideolojik yönlerini çözümlenmeye olanak tanımaktadır.

Bu bağlamda çalışmanın teorik katkısı, Habermas sonrası kamusal tartışmalarına dijital dönüşüm perspektifinden bir değerlendirme sunmasıdır. Dijital ortamların çoğulcu, yatay ve katılımcı yapısının yanı sıra, dijital eşitsizlik, veri sömürsü ve sembolik katılım gibi sınırlayıcı etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği bu çalışma ile vurgulanmıştır. Böylece dijital çağda kamusal alanın sadece bir "ifade ortamı" değil, aynı zamanda yeniden üretim ilişkilerinin bir parçası olduğu anlaşılmıştır.

Araştırmanın temel sınırlılığı, kavramsal düzeyde yapılan çözümlenmelerin ampirik verilerle desteklenmemiş olmasıdır. Çalışma kuramsal bir analiz sunduğu için dijital kullanıcı deneyimlerine doğrudan başvurulmamıştır. Bu nedenle, ilerleyen araştırmalarda niteliksel ya da niceliksel yöntemlerle çevrim içi kamusal katılım pratiklerinin saha verileriyle desteklenmesi hem kuramsal çerçevenin hem de toplumsal gerçekliğin daha bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Gelecek çalışmalarda, Habermas'ın kuramı yalnızca Batı merkezli siyasal yapılar temelinde değil, farklı kültürel bağlamlar, siyasal sistemler ve toplumsal gruplar özelinde incelenmelidir. Özellikle gençler, kadınlar, LGBT+ bireyler ve göçmenler gibi grupların dijital kamusal alanlardaki temsiliyet biçimleri ve katılım deneyimleri, normatif kamusal alanın dijital çağdaki sınırlarını daha görünür kılacaktır. Ayrıca dijital medya okuryazarlığı, algoritmik şeffaflık ve etik dijital yönetim konuları da kamusal alanın demokratik niteliğini artırmaya yönelik gelecekteki araştırma alanları olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, Habermas'ın kamusal alan kuramı dijital çağın çoğul, hızlı ve çok katmanlı yapısı karşısında bazı açılardan yetersiz kalsa da normatif bir ideal olarak önemini korumaktadır. Bu ideal, dijital iletişim ortamlarının daha kapsayıcı, eşitlikçi ve eleştirel biçimde işlemesi için hâlâ gerekli bir referans noktasıdır. Bu çalışmanın temel savı, dijital çağda kamusal alanın ne tamamen idealize edilmesi ne de tümüyle değersizleştirilmesi gerektiğidir. Bunun yerine, eleştirel bir bakışla yeniden inşa edilmesi gereken dinamik bir alan olarak ele alınmalıdır.

KAYNAKLAR

- Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2006). *Aydınlanmanın Diyalektiği* (N. Ülner, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınları. (Orijinal eser 1947)
- Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
- Avcil, C. (2021). Kamusal Alanı Dijitalleşme Çerçevesinde Yeniden Okumak. *Liberal Düşünce Dergisi*, 26(103), 81-100.
- Calhoun, C. (Ed.). (1992). *Habermas and the Public Sphere*. MIT Press.
- Castells, M. (2008). *Ağ toplumu: Bilgi çağı üçlemesi 1* (E. Korkmaz, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Çötel, S. (2015). *Sosyal medyanın yeni tür kamusal alan yaratması ve toplumsal hareketlere katkıları: Taksim Gezi Parkı olayları örneği* (Yayımlanmış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Dahlberg, L. (2007). Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from consensus to contestation. *New Media & Society*, Vol 9(5), 827–847, [DOI: 10.1177/1461444807081228].
- Dahlgren, P. (2005). The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation. *Political Communication*, 22(2), 147–162.

- Dahlgren, P. (2009). *Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Dean, J. (2005). Communicative Capitalism: Circulation and the Foreclosure of Politics. *Cultural Politics*, 1(1), 51–74.
- Demir, D., & Dalaylı, F. (2025). Yeni medyada kamusal alanın yeniden inşası: Katılımcı kültür ve algoritmik yönlendirme arasında bir denge mümkün mü? 1. Uluslararası Öncü ve Akademik Araştırmalar Kongresi (ICPAr), Konya, Türkiye. <https://www.researchgate.net/publication/392964213>
- Fraser, N. (1992). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. In C. Calhoun (Ed.), *Habermas and the Public Sphere* (pp. 109–142). MIT Press.
- Fuchs, C. (2014). *Social Media: A Critical Introduction*. SAGE Publications.
- Habermas, J. (1981). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1985). *The Philosophical Discourse of Modernity*. MIT Press.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Orijinal eser 1962'de yayımlanmıştır).
- Habermas, J. (2004). *Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü* (T. Bora & M. Sancar, Çev.). İletişim Yayınları. (Orijinal eser 1962).
- Habermas, J. (2021). Dijital iletişimin geleceği: Demokrasiye katkı mı tehdit mi? In T. Schröder (Ed.), *Demokrasi ve Dijitalleşme Üzerine Yazılar* (ss. 41–58). Berlin: Suhrkamp.
- Hülür, H. & Yaşın, C. (Eds.). (2023). *Yeni Medya, Toplum ve Kamusal Alan*. Ankara: Ütopya Yayınevi.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: NYU Press.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Keskin, K. (2024). Tarihsel Süreçte Kamusal Mekan Kavramının Dönüşümü. 14. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi. İstanbul, 28-29 Aralık 2024.
- Kılıç, A., & Şener, N. (2022). Kamusal Alanda Sanatın Dijitalleşmesi ve Mekan Algısı. *STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi*. 3(4), 187-197.
- Köselerli, B. B. (2017). Yeni Medya Ortamının Yeni Kamusal Alan Olarak Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. *e-Journal of New World Sciences Academy*. 12(1):51-64.
- Mouffe, C. (2000). *The Democratic Paradox*. London: Verso.
- Özbey, K. (2022). Sivil toplum, kamusal alan ve yeni medya. H. Hülür & C. Yaşın (Ed.), *Yeni Medya, Toplum ve Kamusal Alan* (ss. 165–182). Ütopya Yayınevi.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*. Penguin Press.
- Poster, M. (1997). *CyberDemocracy: The Internet and the Public Sphere*. In D. Porter (Ed.), *Internet Culture* (pp. 201–217). Routledge.
- Shirky, C. (2008). *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations*. New York: Penguin Press.
- Sunstein, C. R. (2009). *Republic.com 2.0*. Princeton University Press.
- Tütünsatar, A., & Okcu, M. (2020). Sosyal Medya Siyasal Katılım İlişkisi: Uygulamalar Ve Olaylar Üzerinden Değerlendirme. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. (36), 66-93.
- Ünver, F. Ş. S. (2025). Kamusal Mekân ve Kamusallığın Dönüşümü. *Kırıkkale Hukuk Mecmuası*. 5(1), 25-49.

Yegen, C. (2013). Demokratik ve Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 119–135.

Yüksel, H. (2015). Sosyal medya ve kamusal alan: Gezi Parkı örneği. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 24, 45–61.

Zuboff, S. (2020). Gözetim Kapitalizmi Çağı (A. Tüzün, Çev.). İstanbul: Nova Kitap.